

УДК 347.121.2

Дунай Валерія Олександрівна –
здобувачка II (магістерського) рівня вищої освіти
Університету державної фіскальної служби України

Valeriia O. Dunay –
Master's student,
University of the State Fiscal Service of Ukraine
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)

Менів Любов Дмитрівна –
к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу
Університету державної фіскальної служби України

Lyubov D. Meniv –
candidate of juridical sciences,
associate professor of the department of civil law and procedure,
University of the State Fiscal Service of Ukraine
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)

Зловживання патентним правом в фармацевтичній сфері через видачу «вічнозелених патентів»: проблеми та законодавчі ініціативи

Статтю присвячено розгляду питань щодо зловживання патентним правом в фармацевтичній сфері через видачу «вічнозелених патентів» та наслідкам таких порушень. Також розглянуто законодавчі ініціативи щодо регулювання сфери інтелектуальної власності у сфері фармації. Зокрема, ідеться про умови патентоздатності лікарських засобів та можливості оскарження заявки на патент будь-якою особою, чий права були порушені. Крім того, окреслено коло питань, які потребують доопрацювання задля забезпечення прозорості процедури отримання патенту на лікарський засіб, неможливості зловживання патентним правом та виходу на ринок нових, більш бюджетних та доступних ліків.

Ключові слова: інтелектуальна власність, винахід, лікарський засіб, патентовласник, примусове ліцензування.

Статья посвящена рассмотрению вопросов о злоупотреблении патентным правом в фармацевтической сфере через выдачу «вечнозеленых патентов» и последствиям таких нарушений. Также рассмотрены законодательные инициативы по регулированию сферы интеллектуальной собственности в сфере фармации. В частности, речь идет об условиях патентоспособности лекарственных средств и возможности обжалования заявки на патент любым лицом, чьи права были нарушены. Кроме того, очерчен круг вопросов, которые требуют доработки для обеспечения прозрачности процедуры получения патента на лекарственное средство, невозможности злоупотребления патентным правом и выхода на рынок новых, более бюджетных и доступных лекарств.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, изобретение, лекарственное средство, патентообладатель, принудительное лицензирование.

V.O. Dunay, L.D. Meniv Abuse of Patent Law in the Pharmaceutical Field through the Issuance of “Evergreen Patents”: Problems and Legislative Initiatives

The article is devoted to the consideration of issues related to the abuse of patent law in the pharmaceutical sector through the issuance of "Evergreen patents" and the consequences of such violations. In modern realities, life poses serious challenges to medicine, in particular, the preservation of humans as a species,

the search for new formulas for medicines for existing diseases and ensuring the availability of medicines to all versts of the population. Therefore, each country faces the task of improving existing technologies that will make life easier for a person in the medical field. In this context, an important tool is the regulatory framework, as a regulator of Public Relations. The legislation of Ukraine and international treaties provide conditions for providing legal protection for the results of intellectual property, but in the field of Medicine and pharmacy, the objects of invention acquire a slightly different content, becoming an instrument for speculation in the hands of unscrupulous innovators. This state of affairs leads to monopolization of leading pharmaceutical companies, restriction of people's access to appropriate medicines or services, slowing down economic development and scientific and technological progress in Ukraine. The article analyzes certain provisions of the law of Ukraine "on the protection of rights to inventions and utility models" regarding the issuance of compulsory licenses, namely, the procedure for obtaining them in the context of the spread of the global coronavirus pandemic. Legislative initiatives on regulating the sphere of intellectual property in the field of Pharmacy are considered. In particular, we are talking about the conditions of patentability of medicines and the possibility of appealing a patent application by any person whose rights were violated. In addition, the authors outline a range of issues that need to be finalized in order to ensure transparency in the procedure for obtaining a patent for a drug, the impossibility of abusing patent law and entering the market of new, more budget-friendly and affordable medicines.

Keywords: *intellectual property, invention, drug, patent owner, compulsory licensing.*

Постановка проблеми. В умовах євроінтеграції сучасна система законодавства України про інтелектуальну власність потребує змін, і одним з найважливіших питань є вирішення проблеми зловживання патентним правом через видачу так званих «вічнозелених патентів». Аналіз вітчизняного наукового доробку законодавства з даної тематики засвідчує відсутність поглядів щодо механізму вирішення означеної проблеми та наявність прогалину системі нормативно-правових актів, які надають можливість встановлення монополю високої ціни на лікарські засоби та уповільнюють економічний розвиток нашої держави. Це зумовлює нагальну потребу у створенні доступної та ефективної системи заходів для правової охорони інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації, яка б унеможливила монополізацію лідируючих фармацевтичних компаній, що, у свою чергу, сприяє уповільненню науково-технічного прогресу та перешкоджає виходу на ринок нових та більш бюджетних лікарських засобів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання зловживання патентним правом в фармацевтичній сфері у своїх наукових доробках розглядали такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Н. П. Бааджи, Р. Р. Ілік, О. О. Пономарьова, Р. О. Стефанчук, М. М. Трофименко Ш. Флінн та інші.

Невирішені раніше проблеми. Виходячи з дослідження даної теми, треба перш за все

звернути увагу на механізм отримання патенту на лікарський засіб, який дозволяє недобросовісним інноваторам зловживати своїми правами. Крім того, нещодавні законодавчі зміни у системі охорони об'єктів інтелектуальної власності у фарміндустрії викликають дискусійні питання щодо їх тлумачення та застосування на практиці.

Метою даної статті є дослідження зловживання патентним правом в фармацевтичній сфері в Україні через видачу так званих «вічнозелених патентів», аналіз законодавчих ініціатив в реаліях сьогодення та пошук нових механізмів регулювання.

Виклад основного матеріалу. Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, Україна взяла на себе зобов'язання у сфері інтелектуальної власності щодо спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності, а також досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності [1]. Результати останніх років свідчать про те, що ці зобов'язання виконуються досить повільно. Так, 08 січня 2020 року в Брюсселі була опублікована Доповідь Єврокомісії щодо захисту та забезпечення прав інтелектуальної власності у третіх країнах, в якому йдеться, що Україна разом з Індією, Індонезією, Росією та

Туреччиною опинилася у списку країн другого пріоритету, які порушують права інтелектуальної власності та завдають цим шкоду економічним інтересам ЄС, наголосивши, що головною проблемою нашої країни й досі залишається відсутність прозорості та правова невизначеність. За масштабами порушень Україну випередив лише Китай, який посів перше місце цього антирейтингу.

«Індія, Індонезія, Росія, Туреччина та Україна залишаються країнами другого пріоритету. У цих країнах були виявлені серйозні системні проблеми в області захисту і правозастосування прав інтелектуальної власності, які завдають значної шкоди бізнесу ЄС. У порівнянні з попередньою доповіддю ці країни не домоглися ніякого прогресу або лише обмежили прогрес у вирішенні цих проблем» - зазначено в документі [2, с. 9].

Актуальним нині лишається питання адаптації українського патентного законодавства до міжнародних і європейських стандартів, зокрема, це стосується процедури отримання патентів і продовження строків дії правової охорони винаходів у фармацевтичній сфері. Але перш, ніж перейти до питання зловживання патентним правом, варто дати визначення поняттю «патент».

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначає патент як охоронний документ, який засвідчує авторство, пріоритет та права на винахід (корисну модель).

Аналізуючи фармацевтичну галузь, в наукових колах склалася думка про розмежування таких понять, як «первинний патент» та «вічнозелений патент», де під першим розуміється первинна формула лікарського засобу. Згодом, компанія-інноватор проводить низку досліджень, вносить деякі корективи у вже існуючу формулу та форму випуску й отримує новий винахід, вічнозелений патент, що підпадає під всі ознаки патентоздатності лікарського засобу. Таким чином, фармацевтичні компанії штучно продовжують монополію на препарат в Україні завдяки патентам, які фактично не мають суттєвих переваг над існуючими аналогами, але формально відповідають вимогам законодавства.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлює двадцятирічний термін чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід. Цей строк

обчислюється від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності [3]. Крім того, ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» зазначає, що «якщо лікарський засіб, зареєстрований на підставі поданої в повному обсязі (повної) реєстраційної інформації, зареєстровано в Україні вперше, державна реєстрація іншого лікарського засобу, що містить ту саму діючу речовину, що й референтний/оригінальний лікарський засіб, можлива не раніше ніж через п'ять років з дня першої реєстрації референтного/оригінального лікарського засобу в Україні», тим самим, повністю зв'язуючи руки іншим фармацевтичним компаніям [4].

Принцип дії «вічнозеленого патенту» добре описав народний депутат України, доктор медичних наук та професор Ілик Р.Р. на прикладі усім відомого препарату, яким лікують виразку шлунку, – «Омепразол». У 1978 році компанія-інноватор вперше отримала патент на активну діючу речовину, дія якого мала б скінчитися у 1998 році. Однак виробник, розуміючи, що час дії патенту спливає, у 1990 році подав заявку на новий лікарський засіб – «магнієву сіль Омепразолу». У 1995-му він зареєстрував патент на «спосіб лікування захворювань шлунково-кишкового тракту за допомогою ізомеру Омепразолу», а в 2001 році – «нову кристалічну форму Омепразолу», подовжуючи свою монополію на препарат до 2021 року [5].

«Вічнозелений патент» створює можливість для патентовласника продовжувати строк дії патенту в обхід чинного законодавства та встановлювати надзвичайно високу ціну на лікарські препарати через брак конкуренції на ринку. Як наслідок, сьогодні ми маємо парадоксальну ситуацію, коли розмір мінімальної заробітної плати набагато нижчий, ніж в країнах Європейського Союзу, проте вітчизняна вартість на ліки не поступається навіть найрозвиненішим країнам.

Існування «вічнозелених патентів» в умовах глобальної пандемії коронавірусу породило й іншу проблему – відсутність ефективної та доступної вакцини від COVID-19. Багато з досліджуваних медичних препаратів для лікування захворювання, що сьогодні знаходяться на розгляді, засновані на раніше запатентованих винаходах, в результаті чого знову надані 20-річні патентні монополії

виступають нездоланим бар'єром в боротьбі з COVID-19. У таких умовах дієвим засобом виступає «примусове ліцензування», яке вже запроваджено в багатьох країнах світу та активно використовується в сучасних умовах.

Примусове ліцензування – це законодавчо закріплене положення, яке дозволяє урядам в екстрених ситуаціях тимчасово відмовити правовласнику в правовій охороні його патентів та здійснити примусове ліцензування на користь спеціально визначених осіб або установ. Дія такої примусової ліцензії має бути припинена після зникнення обставин, які спричинили необхідність відповідних заходів.

Українське законодавство також містить таке положення. Зокрема, в ч.3 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зазначено, що «з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди володільця патенту» [3]. Проте механізм отримання такої ліцензії в нашій країні настільки громіздкий, що прецедентів застосування цього положення за 29 років незалежності України нині не було. По-перше, важливою підставою для видачі примусової ліцензії є безпідставна відмова патентовласника у наданні комерційної ліцензії на використання винаходу. Тобто закон передбачає обов'язковість проведення попередніх переговорів із власником патенту про надання комерційної ліцензії, але граничний строк таких переговорів законом не визначений, що значно уповільнює процес. По-друге, строк та умови надання дозволу на примусове ліцензування, його відміна, розмір та порядок виплати винагороди патентовласнику повністю вирішується на розсуд Уряду. Це дає підстави стверджувати, що можливість отримання дозволу прямо пов'язується з інтересами держави, а не виробника лікарських засобів, в якого може бути комерційна зацікавленість у його отриманні. Крім того, існують ризики лобювання зацікавленими фармацевтичними компаніями питання примусового ліцензування в Уряді, використання корупційних схем [6, с. 21].

Подолання бар'єрів у системі охорони інтелектуальної власності можливе тільки

шляхом реформування законодавства й перші зміни вже були впровадженні. Так, 16 серпня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства», який розроблявся понад 6 років. Переїнявши позитивний досвід країн ЄС, Закон передбачає прогресивні зміни в регулюванні сфери інтелектуальної власності, зокрема, впровадження вдосконаленої процедури отримання патентів на лікарські засоби та можливості оскарження заявки (у тому числі, в апеляційному порядку) на патент будь-якою особою, чиї права, на її розсуд, порушуються. Але ключовим нововведенням, на наш розсуд, є заборона патентування нових дозувань та інших форм вже відомих ліків. Для боротьби з вічнозеленими патентами Закон також передбачає, що під патентну охорону не будуть підпадати нові формули вже відомого лікарського засобу, до переліку яких віднесено солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо тільки такі нові форми істотно не відрізняються за ефективністю.

Висновки. Нові законодавчі ініціативи покликані докорінно змінити підходи щодо регулювання сфери інтелектуальної власності та подолати проблему «вічнозелених патентів», але реальні зміни можна буде побачити тільки впродовж часу. Дієвість Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» можлива тільки за умови прозорості дій та незаангажованості державної влади, а також неможливості уникнення відповідальності за порушення у сфері інтелектуальної власності, зокрема, зловживання патентним правом в фармацевтичній сфері. Крім того, на наш погляд, відсутній баланс інтересів держави та інтересів інноватора, тому питання видачі «примусових ліцензій» повинно бути покладено не на розсуд Уряду, а прямо прописано нормотворцем. Із цього випливає необхідність деталізації строків та умов надання дозволу на примусове ліцензування, його відміна, розмір та порядок виплати винагороди патентовласнику. Розробка нових положень повинна відбуватися з урахуванням досвіду Європейського Союзу, вітчизняного наукового

доробку та з урахуванням національних особливостей фармацевтичного ринку.

Список використаних джерел:

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: міжнародний документ від 27 червня 2014 р. № 984_011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 17.02.2021).
2. European Commission staff working document: Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries. SWD (2019), 452 final/2. 08.01.2020 EUR-Lex, Brussels. URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf (дата звернення: 17.02.2021).
3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 17.02.2021).
4. Про лікарські засоби: Закон України від 04 квітня 1996 р. № 123/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 17.02.2021).
5. Ілік Р. Патентна реформа: як зробити ліки доступнішими? URL: <https://life.pravda.com.ua/columns/2018/02/6/228825/> (дата звернення: 17.02.2021).
6. Бааджи Н.П. Примусове ліцензування лікарських засобів в Україні: проблеми та перспективи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. Серія право. Вип. 24 (2). С. 18–22.

References:

1. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: mizhnarodnyi dokument vid 27 chervnia 2014 r. № 984_011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (data zvernennia: 17.02.2021).
2. European Commission staff working document: Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries. SWD (2019), 452 final/2. 08.01.2020 EUR-Lex, Brussels. URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf (data zvernennia: 17.02.2021).
3. Pro okhoronuprav na vynakhody i korysni modeli: Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (data zvernennia: 17.02.2021).
4. Pro likarski zasoby: Zakon Ukrainy vid 04 kvitnia 1996 r. № 123/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 17.02.2021).
5. Ilyk R. Patentna reforma: yak zrobyty liky dostupnishymy? URL: <https://life.pravda.com.ua/columns/2018/02/6/228825/> (data zvernennia: 17.02.2021).
6. Baadzhy N.P. Prymusove litsenzuvannia likarskykh zasobiv v Ukraini: problemy ta perspektyvy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2014. Seriiia pravo. Vyp. 24 (2). S. 18–22.